

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ

Таджибаева Дилафруз Рахмонберддиевна

преподаватель Ферганского медицинского института общественного здоровья

Аннотация: Данная статья содержит применение информативных технологии в преподавании биологической науки которое позволяет решать ряд задач в контексте требований стандартов находить нужную информацию в различных источниках, анализировать, оценивать и преобразовывать ее из одной формы в другую.

Ключевые слова. технологии, информации, обучения, преподавать, личностный подход.

Информационные технологии обучения биологической науки это одно из педагогических технологий, использующие специальные способы, программные и технические средства (кино-, аудио- и видео — средства, компьютеры, телекоммуникационные сети) для работы с информацией. Использование данных технологий обуславливает формирование нового типа восприятия информации и мышления современного студента. В основе процесса знаково-символическая трансформация учебного материала, создание семиотического пространства, влияние которого все более возрастает. Применение инновационных программных средств на занятиях биологии позволяет преподавателю решать ряд задач в контексте требований стандартов. В ориентирах на достижение результатов: личностных -содействует формированию интересов и мотивов; метапредметных - развивает умения работать с разными источниками биологической информации, т. е. находить нужную информацию в различных источниках, анализировать, оценивать и преобразовывать ее из одной формы в другую; умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать

разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию; предметных-содействует выделение существенных признаков биологических объектов и процессов, усвоению классификаций; объяснению роли биологии в практической деятельности людей, сравнению биологических объектов и процессов и др. Важно заметить, что «чем больше знаковых форм будет вовлекаться в сферу образовательного пространства, тем глубже будет его освоение обучающимися, тем больше знаков разной степени сложности будет иметь в своем познавательном процессе студент.

Методика обучения биологии использует для достижения своих целей различные педагогические технологии, в том числе и информационные. Информационную основу процесса обучения составляют движение и преобразование информации, поэтому любую образовательную технологию, в том числе с использованием компьютерной техники, считают информационной. В широком смысле информационная технология обучения это система знаний, средств и методов получения, хранения, преобразования, передачи и использования информации в образовательной деятельности. Данное определение охватывает все виды деятельности в сфере образования, в том числе методическую и административно-организационную.

Информационными называют также технологии обучения, в которых для работы с учебной информацией используются специальные технические средства (компьютеры, аудио, видеоаппаратура). В практике информатизации образования применительно к технологиям обучения с использованием компьютерной техники используют термин «компьютерные (или информационно-компьютерные) технологии обучения». В зависимости от действий, выполняемых с информацией, компьютерные технологии обучения подразделяют на:

– технологии представления информации: мультимедиа, гипертекст и гипермедиа, которые привели к возможности создания мультимедийных и гипермедийных презентаций, энциклопедических, информационных, обучающих и экзаменуемых электронных пособий;

– технологии информационного моделирования биологических объектов, деятельности в виртуальной среде, а также функций управления учебным процессом;

– технологии ввода, обработки и вывода информации, которые позволяют переводить текстовую, графическую, аудио- и видеоинформацию в цифровой вид, используя ее затем для представления другим пользователям;

– технологии передачи, интеграции и коллективного использования информационных разнородных ресурсов: электронная почта, телеконференции, чаты, доступ к информационным ресурсам Интернета, виртуальные учебные классы.

Использованная литература:

1. Кувырталова, М. А. Применение инновационных технологий в преподавании биологии / М. А. Кувырталова, З. В. Фадеева. — Текст: непосредственный // Инновационные педагогические технологии: материалы IV Междунар. науч. конф. (г. Казань, май 2016 г.). — Казань: Бук, 2016. — С. 165-167. — URL: <https://moluch.ru/conf/ped/archive/190/10480>.

2. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: учеб. пособие. М., 1998. — С. 114.

3. Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании: учеб. Пособие для студентов педагогических вузов. — М., 2003. — С. 183.

4. Титов Е.В. Методика применения информационных технологий в обучении биологии: учеб. пособие для студ. учреждений высш. проф. образования / Е. В. Титов, Л. В. Морозова. — М.: Издательский центр «Академия», 2010. — 176 с. ISBN 978-5-7695-7163-3